

AHMAD YASSAVIY IJODIDA INSON VA NAFS MUNOSABATI

Almardonova Aziza Almamat qizi,
ToshDO‘TAU III bosqich tayanch doktoranti
O‘zDJTU stajor – o‘qituvchisi
azizaalmardonova42@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20552994>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ahmad Yassaviy hikmatlarida nafs tushunchasining tasavvufiy-badiiy talqini tahlil qilinadi. Tadqiqotda nafsni ifodalovchi ramziy obrazlar, ularning ma'naviy-ma'rifiy mohiyati hamda komil inson g'oyasini yoritishdagi o'rni ochib beriladi. Shuningdek, hikmatlarda nafsga qarshi kurash, ruhiy poklanish va tariqat odobi bilan bog'liq qarashlarning poetik ifoda usullari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ahmad Yassaviy, hikmat, nafs, tasavvuf, ramziy obraz, komil inson, ruhiy poklanish.

Аннотация. В данной статье анализируется суфийско-художественная интерпретация понятия нафс в хикматах Ahmad Yassaviy. В исследовании раскрываются символические образы, выражающие нафс, их духовно-просветительская сущность, а также их роль в освещении идеи совершенного человека. Также на научной основе освещаются поэтические способы выражения взглядов, связанных с борьбой против нафса, духовным очищением и этикой тариката в хикматах.

Ключевые слова: Ахмад Яссавий, хикмат, нафс, суфизм, символический образ, совершенный человек, духовное очищение.

Annotation. In this article, the Sufi-artistic interpretation of the concept of nafs in the hikmats of Ahmad Yassaviy is analyzed. The research reveals the symbolic images expressing the nafs, their spiritual-enlightening essence, and their role in illuminating the idea of the perfect human being. Also, the poetic methods of expression related to the struggle against the nafs, spiritual purification, and the ethics of the tariqa in the hikmats are scientifically elucidated.

Keywords: Ahmad Yassaviy, hikmat, nafs, Sufism, symbolic image, perfect human being, spiritual purification.

Kirish. Qur'oni karim va Hadisi sharif kabi muqaddas manbalardan oziqlangan mumtoz adabiyotimiz tarixida shunday insonlar o'tganki, ularning butun hayoti va ijodi barchaga o'rnak bo'larlidir. Ana shunday allomalarimizdan biri Ahmad Yassaviydir. Ahmad Yassaviyning "Devoni hikmat" asari katta ma'rifiy ahamiyatga ega bo'lib, insonni tarbiyalash uchun she'rning kuchidan foydalanadi. Har bir hikmatlarida tarbiyaga doir ibratli fikrlar, g'oyalar ilgari suriladi, she'rlari bilan tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. Yassaviy asarida nafs va uning tarbiyasiga ko'proq to'xtalgan. Buning sababi: Tasavvuf ahli inson tabiatidagi salbiy kuchlarni umumiy nom bilan "Nafs" yoki "Nafsi ammora" deb atadilar va unga qarshi urush e'lon qildilar. Mol-dunyo to'plash, nafs ehtiyojiga qarab yurish, hirs-u havas qat'iy qoralandi, insonni (insoniyatni ham) noqislik va falokatlardan qutqarishning birdan

bir to'g'ri yo'li nafsni o'ldirib, qanoat bilan halol yashash, ruh-irodani chiniqtira borib, insonga insoniylikni, ya'ni ilohiylikni tantana ettirish zarur, deb targ'ib qilinadi. Nafsni yomonligini anglash odamning o'zini, demakki ilohiylik va ezgulikni anglashdir.

Adabiyotlar tahlili. Shoir ijodida nafs salbiy illat sifatida qoralanadi. Shu bois ham nafs yo'liga kirgan kishi zalolat botqog'iga botishi, har qadamda shayton bilan birga bo'lishi haqida ta'kidlaydi. Shunday holatga tushmaslik uchun esa, nafsni tepib, o'zidan uzoqlashtirishni da'vat etadi. Ahmad Yassaviy she'riyatining keng tarqalishi va xalq orasida sevib o'qilishining asosiy sabablaridan biri uning xalq og'zaki ijodiga nihoyatda yaqinligidadir. Hikmatlar, asosan, to'rtlik va murabba' shaklida bitilgan.

Rohat tashlab, jon mehnatim xushlag'anlar,

Saharlarda jonin qiynab ishlag'anlar,

Ho-yu havas, moumonni tashlag'anlar

Chin oshiqdir, hargiz oni yolg'oni yo'q. [1.60]

Ahmad Yassaviy hikmatlarining tasavvuf falsafasiga tegishli jihatlari ustida mulohaza yuritganda, oshiqning shariat, tariqat, ma'rifat bosqichlaridan o'tib haqiqat martabasiga yetishini eslash o'rinli bo'ladi. Shoir bu bosqichlarda islom dini hukmlarini o'zida mujassam etgan shariatni yaxshi bilish zarurligini uqtiradi. Shuning uchun ham "Shariatsiz tariqatga kirib bo'lmas", "Tariqatga shariatsiz kirganlarni, Shayton kelib imonini olur erinish" yoki "So'finaqsh bo'lding valek hargiz musulmon bo'lmading" kabi misralarni yozadi. Insonning so'zi amaliga, tashqi ko'rinishi ichki olamiga mos kelishi lozim. Tashqaridan qaraganda odam taqvodor so'figa o'xshash – so'finaqsh bo'lishi, lekin u amalsiz bo'lishi mumkin, bundaylarga Yassaviy tanbeh berib "hargiz musulmon" bo'lmading deydi. Ahmad Yassaviy tasavvufga inson ma'naviyatini yuksaltiruvchi muhim omil sifatida qaraydi. Tasavvuf negizida ruhiy tarbiya turadi. Ruhiy tarbiya bashariyatning to'g'ri yo'ldan yurishiga yordam beradi. To'g'ri yo'l esa haqiqatni anglashga olib kelishi lozim. Haqiqatni anglash o'zlikni anglashdir. Bunga erishish uchun odam shariat hukmlarini to'la bajarishi va qalbida Yaratguvchiga muhabbat bo'lishi kerak. Ahmad Yassaviy she'riyatidagi obrazlar tizimi ham tasavvuf ta'limoti hamda xalq og'zaki ijod an'analari bilan chambarchas bog'lanib ketgan. *Pir, darvish, oshiq, obid, oqil, zohid, ishq, tolib, ummat, rasul, shayton, iymon* kabi obrazlar bevosita sharq diniy-islomiy falsafasi, *yo'l, rabot, karvon, o'q* kabilar esa og'zaki ijod an'analari bilan aloqadordir.

Tadqiqot metodologiyasi. Hikmatlarning umumiy ko'rinishiga e'tibor bersak, Yassaviyning biografiyasini yodga soladi. Yetti yoshida o'z nafsini o'ldirib

lomakonga o'tgan shoir, o'n uch yoshida nafs boshig'a yuz ming balolarni solganini ta'kidlaydi. O'ttiz uch yoshida esa soqiylik qilganini e'tirof etadi :

*O'ttiz uchda soqiy bo'lib may ulashdim,
Jomi sharob qo'lg'a olib to'ya ichdim.
Lashkar tuzib shayton birla ko'p urishdim,
Bihamdulloh, ikki nafsim o'ldi do'stlar.[1.60]*

Oriflik yo'liga o'tgan alloma soqiy bo'lib may ulashganini, ilohiy maydan o'zi ham ichib, sarxush bo'lganidan lashkar tuzib, shayton bilan urishganligini aytadi. Aslida esa, o'z nafsoniy istaklarini yengib, shaytonning ham aldovlariga uchmagan insonning ikki nafi ham o'lishini ma'lum qiladi. Ikki nafsini ham mag'lub qila olgan insongina ilohiy ishqdan sarmast bo'lib yurishini ta'kidlaydi.

Turkistonning ulug' avliyosi Ahmad Yassaviy nafsni insoniylik dushmani, iymon dushmani deb qoralaydi, chunonchi :

*Nafsim meni yo'ldin urib xor ayladi,
Telmurturib xaloyiqqa zor ayladi.
Zikr aytdirmay shayton birla yor ayladi,
Hozir san deb nafs boshini yanchdim mano. [1.47]*

Tahlillar va natijalar. Hikmatlardagi to'rtliklarni alohida olib o'qiganimizda, she'rlar bir-biriga bog'liq bo'lmaganday tuyiladi. Ammo ularni izchillik bilan ko'rib chiqsangiz, biri ikkinchisining mantiqiy davomi sifatida gavdalanadi. Yuqoridagi misralar fikrimizning isbotidir. Ahmad Yassaviy nafs haqidagi bir nechta to'rtliklarda uni yengib, g'olib bo'lgani haqida so'zlaydi. Ammo yuqoridagi birinchi misrada esa, nafs uni mag'lub etganini ta'kidlaydi. To'rtlikda shoirning boshiga nafs qanday balolarni solganini guvohi bo'lamiz. To'rtinchi misrada esa Olloh uchun nafs boshini yanchganini aytib o'tadi..

Yassaviyning ta'kidlashicha, o'z nafsini yenga olmagan kishi Haqning ishqiga loyiq emasdir va unday kishilarda ishqning nishoni ham bo'lmaydi:

*Ishq bog'ini mehnat tortib ko'kartmasang,
Xorlik tortib shum nafsingni o'ldirmasang,
Olloh debon ichga nurni to'ldirmasang,
Valloh-billoh senda ishqni nishoni yo'q. [1.79]*

Yuqoridagi to'rtlikdan xulosa qiladigan bo'lsak, ko'nglida ishqni nishoni bo'lgan har qanday inson yengil-yelpi hayotni emas. Balki mashaqqatlar chekib, o'z nafsining shaytoniy istaklariga qarshi chiqib, Haq diydorini orzu qilib yashaydi. Shu boisdan Mansur Halloj vasiyatida: "Nafs seni tobe etguncha, sen uni tobe et", deydi. Nafs bizni emas, biz nafsimizni boshqarishimiz kerak.

Ahmad Yassaviy nafsni adabiyotga olib kirib, insonning ichida yashovchi mavjudotdek tasvirlaydi. Shu sababdan nafsni boshini yanchganini, uning ustidan g'alaba qozonganini e'tirof etadi. Yana bir she'rida esa:

*Qul Xoja Ahmad nafs tog'idin chiqib oshti,
Yurak-bag'ri jo'sh urubon qaynab toshti.
Bihamdullo, yo'lin topib yovuqlashdi,
Ich qonidin o'z-o'ziga kabob etti. [1.186]*

Nafsni yengish oson emasligini anglagan shoir uni tog' deb tasavvur qiladi. O'sha ulkan tog'dan oshib o'tish uchun harakat qiladi. Va maqsadiga erishib, ulkan nafs tog'ini zabt etadi. Oxir-oqibat haq yo'lga tushib olganini aytadi va qolganlarni ham shunga chorlaydi. Bu dushmanni yengish uchun nimalar qilish kerakligi haqida Yassaviy shunday deydi:

*Zohid bo'lma, obid bo'lma, oshiq bo'lg'il,
Mehnat tortib ishq yo'lida sodiq bo'lg'il.
Nafsni tepib dargohig'a loyiq bo'lg'il,
Ishqsizlarni ham joni yo'q, imoni yo'q. [1.186]*

Ahmad Yassaviy nafsni yengish uchun, dastlab haqiqiy oshiq bo'lish kerak deydi. Nega? Chunki haqiqiy oshiqgina muhabbatiga yetish uchun har qanday to'siqlarni yengib o'ta oladi. Ollohga oshiq bo'lib qolganlar esa, nafs tugul boshqa dushmanlar bilan ham kurasha oladi. Muhabbati kuchli bo'lsa, albatta, g'alaba qozonadi. Asar tarkibidagi keyingi she'rlarda alloma nafsni tirik mavjudotga o'xshatishga harakat qiladi. Bu holatni boshqa ijodkorlarda ham uchratamiz. Biroq "Devoni hikmat" dastlabki tasavvufiy asarlardan biri bo'lgani uchun, mumtoz adabiyotga nafsni va uni boshqa narsalarga qiyoslab ko'rsatishni Ahmad Yassaviy kuchaytirgan deyishimiz mumkin. Shoir uchun **Nafs – shayton, dushman, it, karkas qush**. Bu yaratilarning ichida Inson eng mukammalidir. Shu bois ham Ollohning ishq yo'lida har qanday kishi mashaqqatli sinovlarga dosh bera oladi.

*...Dunyo mening degonlar, jahon molin olg'onlar,
Karkas qushdek bo'lubon ul haromg'a botmishlar. [1.106]*

Yuqoridagi ikki misrada nafsni karkas qush sifatida tasvirlaganini ko'ramiz. Kitobxonda savol tug'ilishi mumkin, nega aynan karkas qushi? Bilamizki, bu qushlar o'laksaxo'r qushlar bo'lib, faqat go'sht bilan oziqlanadi. Ahmad Yassaviy dunyo moliga berilib ketganlarni karkas qushdek haromga botib qoladi, deydi. O'z nafsiga qarshi chiqa olmaganlar bu dunyoda halol yashay olmasliklarini uqtiradi. Nafsini yenga olmaganlarni aynan shunday qiyoslaydi. Yana bir she'rida esa nafsni "yobon qush"ga o'xshatadi:

Nafsing seni boqib tursang nelar demas,

Zori qilsang Olloh sari buyun sunmas.

Qo'lg'a olsang yobon qushdek qo'lg'a qo'nmas,

Qo'lg'a olib tun uyqusin qilg'il bedor. [1.102]

Shoir nafsni jonli mavjudotga qiyoslab, uni boqib tursa yana nimalar so'ramaydi, deydi. Unga qancha yolvorsang ham Ollohga itoat qilmaydi. Shu sabab ham uni qo'lga o'rgatib, ya'ni o'z yo'linga sola olmaysan deya ta'kidlaydi. Chunki inson bu paytgacha nafsning asiriga aylanib ulgurgan bo'ladi. Yassaviy insonning ko'ngli nimalarni tusamasligiga e'tibor qaratib, nafsni asiriga aylangan kishilar uni hech qachon yenga olmasligini aytadi. Va yobon qush kabi qo'lga qo'nmas, ya'ni to'g'ri yo'lni yo'qotib qo'yishiga urg'u beradi. Shu bois ham nafs domiga tushib qolgan kishilarning ahvolini keyingi she'rida davom ettiradi:

Sunnatlarin mahkam tutib ummat bo'lg'il,

Kecha-kunduz durud aytib ulfat bo'lg'il.

Nafsni tefib mehnat etsa rohat bo'lg'il,

Andoq oshiq ikki ko'zi giryon erur. [1.166]

Nafs shunday kuchli yovki, Ahmad Yassaviy ta'biri bilan aytganda, "nafsdan ulug' balo bo'lmas". Ana shu baloni yengish uchun inson avvalo o'ziga qarshi chiqa olishi kerak. Sababi nafs tug'ilganimizdan buyon biz bilan birga botinimizda yashaydi. Shu botindan chiqarib, uni halok qilish har bir shaxsning eng katta yutug'idir. Shoir butun insoniyatga nafsni halok etish haqida nasihatlar beradi. Ollohning aytgan sunnatlarini doimiy ado etish, kecha-kunduz unga salovotlar aytish, nafsni yengish uchun esa tinimsiz mehnat qilish haqiqiy oshiqning majburiyatidir. Uni bajargan har qanday kishi Ollohning ishqidan bahramand bo'ladi.

Qul Xoja Ahmad, nafsdin mudom suvo bo'lg'il,

Kuyib-pishib dardi birlan ado bo'lg'il.

Kecha-kunduz tinmay yig'lab gado bo'lg'il,

Dardin tortsang Xoja sendin rizo erur. [1.166]

Tasavvuf yo'lga kirgan kishilar doimo toat-ibodat qilib mahzunlikda yashaydi. Ana o'sha mahzunlik ular uchun ulkan baxt hisoblanadi. Sababi nafsini mag'lub qilib, kecha-kunduz ibodatda bo'lib, Ollohning vaslini tilagan va unga erishgan inson ularning nazdida dunyodagi eng baxtiyor insondir. Aslida ham shunday bo'lishi kerak. O'shandagina har bir kishi o'z ichki menini topa oladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, nafs tushunchasining mumtoz adabiyotga ko'chishi insonlarning ma'naviyatini tarbiyalashda eng katta yordamchi bo'ldi. Ahmad Yassaviy bu xayrli ishni yanada ta'sirliroq satrlarda ifoda etishga hissa qo'shgan adiblarimizdan biridir. Shu sababdan bo'lsa kerak O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov: "*Nafs ila dunyoga dil bergan fosiqlar siz bu kun, Yassaviy xok*

poyidin aylab oling tummorlar”, deya e’tirof etadi. Chunki ulug‘ allomamizning hayoti va ijodi barcha uchun o‘rnak bo‘larlidir. Bu kabi barchaga ma’naviy ozuqa bo‘ladigan asarlar mumtoz adabiyotimizda talaygina. Ularni hozirgi yosh avlodga yetkazib berish biz adabiyotshunoslarning oldida turgan eng dolzarb masaladir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар.-Т.:Адабиёт ва санъат,1991.-Б.60.
2. Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX jildlik. XVII jild. Nasoyim ul-muhabbat.- Т.:”Fan”,2001.
3. Komilov N.Tasavvuf. II kitob.-Т.: “O‘zbekiston”, hamda G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at,1999.
4. Xajiyeva M. Xoja Ahmad Yassaviy ta’limotida tasavvuf.-U,2015.